

МУЗЕЙ–ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Комилжон Султонов

*Старший научный сотрудник,
Доктор философии по историческим наукам.
Государственного музея истории Темуридов АН РУз*

Наргис Абдурахмановна Холова

*Заведующая фондами
Государственного музея истории Темуридов АН РУз*

Аннотация. В статье представлена необходимая информация об истории музеев Республики Узбекистан, их роли и значении в повышении духовности подрастающего поколения, формировании и осознании национальной идентичности. Кроме того, в статье приводятся интересные факты о деятельности музеев Узбекистана, об истории открытия Государственного музея истории Темуридов, а также об исторических экспонатах, размещенных в выставочных залах данного музея.

Ключевые слова. музей, духовность, выставка, рукопись, история Темуридов, экспонат, культура.

A MUSEUM: THE KEEPER OF HISTORICAL MEMORY

Komiljon Sultonov

*Senior Research Fellow,
PhD in History.
State Museum of Temurid History,
Academy of Sciences of Uzbekistan*

Nargis Abdurakhmanovna Kholova

*Head of Collections
State Museum of Temurid History,
Academy of Sciences of Uzbekistan*

Abstract. This article provides essential information on the history of museums in the Republic of Uzbekistan, their role and significance in fostering the spiritual development of the younger generation, and in shaping and promoting an awareness of national identity. Furthermore, the article presents interesting facts about the activities of Uzbekistan’s museums, the history of the opening of the State Museum of Temurid History, and the historical exhibits on display in the museum’s exhibition halls.

Keywords: museum, spirituality, exhibition, manuscript, history of the Temurids, exhibit, culture.

MUZEY: TARIXIY XOTIRA SAQLANUVCHI MASKAN

Komiljon Sultonov

*Katta ilmiy xodim,
Tarix bo'yicha falsafa doktori (PhD).
Temuriylar tarixi davlat muzeyi,
O'zbekiston Fanlar akademiyasi*

Nargis Abdurakhmanovna Kholova

*Kollektsiyalar bo'limi mudiri
Temuriylar tarixi davlat muzeyi,
O'zbekiston Fanlar akademiyasi*

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasidagi muzeylar tarixi, ularning yosh avlodning ma'naviy rivojlanishini rag'batlantirishdagi roli va ahamiyati hamda milliy o'zlikni anglashni shakllantirish va targ'ib qilishdagi o'rniga oid muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, maqolada O'zbekiston muzeylarining faoliyati, Temuriylar tarixi davlat muzeyining ochilishi tarixi va muzeyning ko'rgazma zallarida namoyish etilgan tarixiy eksponatlar haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: muzey, ma'naviyat, ko'rgazma, qo'lyozma, Temuriylar tarixi, eksponat, madaniyat.

ВВЕДЕНИЕ

Государственный музей истории Темуридов открыл свои двери 18 октября 1996 года в самом центре города Ташкента. С тех пор прошло 30 лет, за это время он стал одним из наиболее популярных и привлекательных мест для соотечественников и гостей столицы. Средняя посещаемость - около 900 тысяч человек каждый год. Данное научно-культурное учреждение, как и многие другие музеи Республики Узбекистан, способствует сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию населения, особенно подрастающего поколения узбекистанцев.

Как известно, музеи играют важную роль в изучении истории, культуры, быта, национальных традиций и ценностей каждого народа, а также в популяризации информации о них и ее передаче будущим поколениям. Сохранившиеся артефакты, предметы, редкие рукописи, нумизматические коллекции, предметы прикладного искусства, документы и т.д. рассказывают о важных событиях из жизни наших предков и их высокой духовности. Каждый экспонат - летопись о жизни, духовности и ценностях тех, кто жил задолго до нас. Представьте, что вы стоите перед глиняным кувшином, который хранит отпечатки пальцев ремесленника, творившего в далекую эпоху. Или разглядываете хрупкий манускрипт, в строках которого оживают события минувших веков. Эти реликвии - свидетели триумфов и трагедий,

любви и потерь. В окружении столь бесценных сокровищ невольно замирает сердце, пробуждаются уважение к наследию и восхищение мастерством предков. Покинув музей, посетитель уносит с собой искру ответственности-желание беречь и достойно представлять свою Родину, чьи корни уходят в глубь веков.

ОБСУЖДЕНИЕ

Деятельность музеев выходит далеко за рамки экскурсий, даря человеку редкую возможность остановиться, задуматься и почувствовать связь с прошлым. Они учат ценить многообразие культур, уважать традиции и вдохновляют на новые свершения. Здесь происходит формирование не только знатоков истории, но и простых граждан, способных оценить богатое наследие и готовых передать этот свет просвещения будущим поколениям.

Следует отметить, что в последние годы в Узбекистане развитию музеев, как и других отраслей культуры, уделяется огромное внимание. Одной из первых точек отсчета этих благих перемен можно назвать постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Программы мер по совершенствованию деятельности и комплексному укреплению материально-технической базы государственных музеев на 2017-2027 годы» от 11 декабря 2017-го. Данный документ утвердил десятилетний план по коренной модернизации сферы: строительству, капитальному ремонту, реконструкции и оснащению всем необходимым музеев по всей стране.

Благодаря вниманию и поддержке руководства страны организована деятельность ряда музеев (в том числе заповедников), а существующие получили возможность осовременить экспозиции, вывести свою работу на качественно новый уровень.

Это особенно важно, если учесть, что данные учреждения выступают главными научными, духовными и просветительскими сокровищницами. На сегодняшний день в Узбекистане функционирует более 140 государственных музеев разных направлений. Среди них - Государственный музей истории Темуридов, включенный в список уникальных научных объектов Республики Узбекистан. Благодаря тщательно подобранной экспозиции, незаурядному архитектурному облику, разным тематическим мероприятиям и плодотворной научной деятельности учреждение по праву считается одним из центров культурной и духовной жизни народов Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Коллекция насчитывает более 7500 единиц хранения. Музейные артефакты охватывают ключевые стороны и аспекты эпохи Амира Темура и его потомков, включая военное дело, культуру, религию, архитектуру, науку, международные связи и даже быт.

Известно, что музей одновременно выполняет просветительскую и научную функции, всесторонне углубляя знания о средневековом Востоке.

Надо отметить, что в Государственном музее истории Темуридов создан научный отдел из высококвалифицированных специалистов, занимающихся научными исследованиями, публикацией монографий, книг и альбомов. Среди них стоит упомянуть известных ученых, в том числе проф О.Буриева, проф А.Мадраимова, доц Х.Т.Файзиева, известного писателя Тулкина Хайита, а также самоотверженных людей, таких как ученые Ш.Миралиева, К.Султанова, Е.Хазраткулова, С.Азизов, А.Шарипов, Н.Холова, Д.Нормуродов, Ф.Авазов, Г.Жумаев и др.

Надо отметить, что Государственный музей истории Темуридов активно взаимодействует и с зарубежными партнерами. Представляя свои экспозиции в Франции, Германии, Австрии и других государствах, он популяризирует материальное и духовное достояние Узбекистана по всему миру. Некоторые редкие артефакты из фонда даже экспонировались в рамках иностранных

вернисажей и арт-проектов, среди которых Всемирная выставка Expo 2000 в Германии, Неделя «Расцвет науки, культуры и образования в эпоху Темуридов» в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции и Bright Flowers: Textiles and Ceramics of Central Asia («Яркие цветы: текстиль и керамика Центральной Азии») в австралийском Powerhouse Museum.

Кроме того, здесь часто проходят временные выставки. Например, совместно с Посольством Индии в Республике Узбекистан организована экспозиция, посвященная редким рукописям, с Посольством Исламской Республики Иран - миниатюрной живописи, а при содействии представителей Султаната Оман – проект «Далекий и близкий Оман». А иностранные делегации, которые посещают Узбекистан, практически всегда включают Государственный музей истории Темуридов в программу визита. Все это говорит о высоком статусе учреждения и его признании за пределами страны.

Исходя из этого, считаем что долг каждого гражданина Республики Узбекистан – это не только гордиться бесценным наследием великих предков, но и быть достойными наследниками этого материального и духовного наследия и всеми силами должны способствовать развитию и процветанию нашей необъятной страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо заключения с гордостью хотели бы отметить, что сегодня наша страна вступает в новый этап национального развития – Третий Ренессанс. В Узбекистане, как и другие отрасли культуры, особое внимание уделяется развитию музеев, созданы и создаются благоприятные условия для серьезного прорыва в развитии музейного дела. Исходя из Постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева (№46 от 5 февраля 2026 года) за очень короткий срок осуществлена работа по реконструкции здания Государственного музея истории Темуридов, оснащению, цифровизации и созданию его новой экспозиции с применением самого передового опыта знаменитых музеев мира. Это говорит о том, что Новый Узбекистан открывается для мира как страна высочайшей культуры и науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Doniyorov A., Sultanov K. Social-Political and Spiritual-Educational Views of Amir Temur // Journal of Lifestyle and SDG'S Review. Florida, USA, 2024. Vol. 4, e01584. pp. 01–10.
2. Sharipov, A. (2024). About some historical-geographical places in the Southern Borders of the Kingdom of the Temurids in “Baburnama”. "XXI asr: fan va ta’lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 2.
3. Normurodov, D., Suleymanov, R., Shonazarov, S., Saidov, M., & Amonov, S. (2025). Oyoqchisoy havzasida olib borilgan yangi tadqiqotlarga doir. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 4, 73–83.

4. Normurodov, D., Холова, Н., & Насиров, К. (2024). О бухарских монетах начала XV – XVI вв. Клада “Янги Санганак”. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 2.
5. Sharipov, A. (2025). Шохрух Мирзо даврида Хирот топонимикасига доир маълумотлар. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 3, 381–397.
6. Sharipova, F. (2025). The culture and art of the library in the time of the Timurid. "XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari" Ilmiy Elektron Jurnali, 3.
7. Jumayev, G. (2025). Analysis of terms related to military positions in sources of the Timurid period. "XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari" Ilmiy Elektron Jurnali, 3.
8. Jumayev, G. I. (2024). Temuriylar davri tarixini o'rganishga oid numizmatik materiallar tahlili. *International Sciences, Education and New Learning Technologies*, 1(5), 95–99.
9. Jumayev, G. (2023). Temuriylar imperiyasining Xitoy bilan savdo-elchilik munosabatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(21), 726-731.
10. Jumayev, G. I. (2025). Temuriylar davri manbalarining nodir namunasi: “Ibrat un-nozirin” asari haqida. *XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 2, 345-352.
11. Jumayev, G. I., Doniyorov, A. X., et al. (2024). History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). In *New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye* (pp. 972-975).
12. К.А Султонов. Ф.Шерматов. А.Бекназаров.” Буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий ва маънавий салоҳиятининг психологик таҳлили. Маъсул муҳаррир Тўлқин Хайит. Тошкент. 2022 й. 125 Б.
13. Султонов К.А. Бекназаров.А. Амир Темурнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари ва маънавий жасорати. Маъсул муҳаррирлар Тўлқин Хайит. О.Халилов. Тошкент. 2022 й. // 115 Б.
14. Султонов К.А. Амир Темурнинг сиёсий-ҳуқуқий ва маънавий қарашларининг миллий ўзликни англашдаги аҳамияти. Соҳибқирон юлдузи. Ижтимоий-тарихий ва илмий-оммабоп журнал. № 3 (49), 2022. – Б.13-18.
15. Султонов К.А. История развития основ государственного управления Сахибкирана Амира Темура // “Амир Темурнинг жаҳон ҳарбий санъати ривожига қўшган хиссаси” Халқаро илмий конференция материаллари (2022 йил 8 апрель). – Т.: ЎзР Қўролли кучлар академияси, 2022. (– 290 б.). – Б.115-120.